

订阅本刊

3、*Nat Commun* 中农付永彩：提升籼稻愈伤组织培养力的分子机制

通讯作者：中国农业大学 付永彩

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

使用非损伤微测技术 (NMT) 检测水稻愈伤组织细胞间 H_2O_2 跨膜转运。YIL25 和 pCPL 愈伤组织中的细胞内 H_2O_2 显著外排，而 Teqing 愈伤组织中细胞外 H_2O_2 显著吸收，表明 H_2O_2 从 YIL25 或 pCPL 细胞中排出，以减轻细胞损伤。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)